

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Худайбердиева Азиза Нормухамедовна КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СОГЛАСНО ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.....	5
2. Артиков Дилмурод Рахматиллаевич МАЪМУРИЙ ОРГАНЛАР ҚАРОРЛАРИ ВА ҲАРАКАТЛАРИ (ҲАРАКАТСИЗЛИГИ) УСТИДАН МАЪМУРИЙ СУДЛАРГА МУРОЖААТ ҚИЛИШ САБАБЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	12
3. Ergashev Ikrom Abdurasulovich THE IMPROVEMENT OF THE PROMOTION OF SYSTEM OF TAX CULTURE.....	20
4. Нариманов Бекзод Абдувалиевич ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИ ИНСТИТУТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ ИШТИРОКИНИ КЕНГАЙТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	26
5. Юлдашева Феруза Улугбековна ЯНГИ ТАҲРИРДАГИ КОНСТИТУЦИЯДА ФУҚАРОЛАР ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА КИРИШДА ТЕНГЛИГИ КАФОЛАТЛАНМОҚДА.....	34
6. Khursanov Rustam Kholmurodovich THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CONCLUDING CONTRACTS FOR THE PROVISION OF TELECOMMUNICATIONS SERVICES.....	41
7. Тагаева Гузал Кучкаровна КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	48
8. Tojiboyev Akbar Zafar o'g'li AYIRBOSHLANADIGAN QARZ (CONVERTIBLE DEBT/NOTE) SHARTNOMASI MONIYATI: STARTAPLAR MISOLIDA.....	56
9. Тошбоева Робия Собировна КАДАСТРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КАК ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ «УМНОГО» (SMART REGULATION) “ИНДИВИДУАЛЬНОГО” ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	63
10. Арашов Музаффар Хакимбой ўғли ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАР ВА БИР ГУРУҲ ШАХСЛАРНИНГ БЕЗОРИЛИГИНИ ФАРҚЛАШНИНГ ТУРЛИ МАСАЛАЛАРИ.....	71
11. Исломов Бунёд Очилович МЕКСИКА ҚЎШМА ШТАТЛАРИ ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	80
12. Исмоилов Шоҳаббос Ғайратжон ўғли РАҚОБАТЧИНИ ОБРЎСИЗЛАНТИРИШ ИНСОФСИЗ РАҚОБАТНИНГ ТУРИ СИФАТИДА.....	87

Tojiboyev Akbar Zafar o‘g‘li,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Ommaviy huquq fakulteti dekani o‘rinbosari,
Yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent vazifasini bajaruvchi
E-mail: a.tojiboyev@tsul.uz

**AYIRBOSHLANADIGAN QARZ (CONVERTIBLE DEBT/NOTE) SHARTNOMASI
MOHIYATI: STARTAPLAR MISOLIDA**

For citation: Tojiboev Akbar Zafar ugli. THE NATURE OF THE CONVERTIBLE DEBT/NOTE CONTRACT: IN THE EXAMPLE OF STARTUPS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 4, pp.56-62

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8025399>

ANNOTATSIYA

Startup jarayonlarida vujudga keladigan ijtimoiy munosabatni shartnomalar orqali tartibga solish – ishtirokchilarining o‘zaro kelishuvi, halollik va oqillik mezonlari bilan belgilanishi, huquqlarning amalga oshirilishi va zimmadagi majburiyatlarning bajarilishi bilan bog‘liq hisoblanadi. Shu o‘rinda **ayirboshlanadigan qarz (Convertible debt/note)** shartnomasi konstruksiyasi vechur investorlarning huquq va manfaatlarini ta‘minlashga xizmat qiladi. Ayirboshlanadigan qarz shartnomasi bo‘yicha vechur investor startup loyihasini o‘zi mustaqil baholaydi va shu asosida loyihaga mablag‘ yo‘naltiradi. Odatda investor tomonidan taklif qiladigan bahoga startup egasi rozi bo‘ladi. Bu o‘rinda katta tavakkalchilik xavfi vechur investor zimmasida bo‘ladi, zero hali bozorda sinalmagan va o‘z qiymatiga ega bo‘lmagan startupni investitsiyalash bu — tavakkalchilikning eng yuqori darajasidir. Maqolada mazkur shartnomaning asosiy shartlari, mazmuni ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: startup, tavakkalchilik, vechur, shartnoma, halollik, ayirboshlanadigan qarz, moliyalashtirish raundi

Тожибоев Акбар Зафар угли,
Заместитель декана факультета Публичного права
Ташкентского государственного юридического университета
доктор философии по юридическим наукам (PhD),
исполняющий обязанности доцента,
E-mail: a.tojiboyev@tsul.uz

**СУТЬ ДОГОВОРА КОНВЕРТИРУЕМОГО ЗАЙМА (CONVERTIBLE DEBT/NOTE):
НА ПРИМЕРЕ СТАРТАПОВ**

АННОТАЦИЯ

Принято считать, что регулирование общественных отношений, возникающих в процессах стартапа, посредством договоров – обусловлено взаимной согласованностью участников,

критериями добросовестности и разумности, реализацией прав и исполнением обязательств. В свою очередь, конструкция договора конвертируемого займа (Convertible Debt/Note) служит для обеспечения прав и интересов венчурных инвесторов. По договору конвертируемого займа венчурный инвестор самостоятельно оценивает проект стартапа и на его основе направляет средства на проект. Владелец стартапа обычно соглашается с ценой, предлагаемой инвестором. В этом случае, венчурный инвестор принимает на себя высокий риск, поскольку инвестирование в стартап, который еще не был протестирован на рынке и не имеет собственной стоимости, является высшим уровнем риска. В статье раскрыты основные условия и содержание данного договора.

Ключевые слова: стартап, риск, венчур, договор, добросовестность, конвертируемый заём, раунд финансирования.

Tojiboev Akbar Zafar ugli,
Deputy Dean of the Faculty of Public Law,
Tashkent State University of Law,
Acting Associate Professor, PhD in Law

THE NATURE OF THE CONVERTIBLE DEBT/NOTE CONTRACT: IN THE EXAMPLE OF STARTUPS

ANNOTATION

The regulation of social relations arising in the starting processes through contracts is necessarily associated with the mutual consent of the participants, the criteria of honesty and rationality. Here, the design of the convertible debt/note contract serves to secure the rights and interests of venture investors. Under a convertible debt contract, a venture investor independently evaluates a startup project and, on its basis, allocates funds to the project. Usually the startup owner agrees to the price offered by the investor. At this point, the venture investor bears the greatest risk, because investing in a startup that has not yet been tested in the market and has no intrinsic value is the highest level of risk. The article reveals the main conditions and content of this agreement.

Keywords: startup, risk, venture, contract, equity, convertible debt, financing round

Startup jarayonlarida vujudga keladigan ijtimoiy munosabatni shartnomalar orqali tartibga solish ishtirokchilarining o‘zaro kelishuvi, halollik va oqillik mezonlari bilan muayyan qoidalar va shartlar asosida huquq va majburiyatlarning belgilanishi, huquqlarning amalga oshirilishi va zimmadagi majburiyatlarning bajarilishini anglatadigan mexanizm hisoblanadi.

Ma’lumki, startup loyiha yuqori tavakkalchilik sharoitlarda yangi mahsulot yoki xizmat turini yaratuvchi innovatsion ishlanmalarning tez suratlarida o‘sishi va kengayishi bilan bog‘liq yangi biznes loyihasi sanaladi. Startup loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirishda qo‘llaniladigan shartnomaviy-huquqiy munosabatlar mohiyatan va tuzilish jihatdan innovatsiya shartnomalari bilan o‘xshash sanalgani bois startaplar faoliyatining aksariyat munosabatlari innovatsiya shartnomalari asosida ham tartibga solinadi. Ta’kidlash joizki, innovatsiya shartnomalarining asosiy negizini fuqarolik-huquqiy shartnomalar tizimi tashkil etadi.

O.Okyulov talqinida innovatsiyalarni rivojlantirishni ta’minlashda ilmiy tadqiqot ishlari va ilmiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari va litsenziya shartnomalari konstruksiyalarini qo‘llash lozim [1].

U.Sulaymonov esa innovatsion huquqiy munosabatlar bir qator shartnomalar asosida vujudga kelishi: tayanch va amaliy tadqiqotlar o‘tkazishga qaratilgan huquqiy munosabatlarni yaratuvchi shartnomalar; yangi mahsulot namunalari va ularning konstruktorlik hujjatlariga doir kontraktlar; pudrat va oldi-sotdi shartnomalarini e’tirof etadi [2].

A.Axmedov nazarida innovatsion shartnomalarda intellektual faoliyat natijalariga bo‘lgan huquqlarni boshqa shaxslarga o‘tkazishga xizmat ko‘rsatuvchi shartnomalar tizimi bir qator omillar bilan belgilanadigan ichki tabaqalanish orqali tavsiflanishini ta’kidlab, ular jumlasiga huquqlarni

boshqa shaxslarga o'tkazish asosi; ob'ektning tarkibiy tuzilishi; tomonlarga qo'yiladigan talablar xususiyati; muqobil to'lovning mavjudligi; shaklning muayyanligi kabi belgilarni sanab o'tadi [3].

Startaplar faoliyatida shartnoma tuzish vositasi orqali startap faoliyati subyektlari huquqiy munosabatdan o'zlari kutadigan va umid qiladigan natijaga erishishni ko'zlaydi hamda o'z kontragentlari bilan o'zaro ishonch va hamkorlikda faoliyat olib borishni maqsad qiladi.

Yurtimizda startap loyihalarni startap loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirish asosan akseleratsiya, inkubatsiya shartnomalari hamda opsionlar orqali ham qo'llanib kelinmoqda. Xususan, ilmiy-innovatsion yondashuvga tayanadigan g'oya asosida shakllanadigan startap loyihalarini yaratish va amalga oshirishda texnoparklar, biznes inkubatorlar, akselerator dasturlar va startap mentorlar kabi turfa xil startap infratizimi subyektlari qatnasha oladigan xizmatlar jonlanib qoldi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 15-iyundagi "Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 589-son qarorida startap loyihalarni ishlab chiqishni hamda amalga oshirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mexanizmlar qayd etilgan. Masalan, ushbu qaror bilan belgilangan Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki faoliyatini tashkil etish tartibi to'g'risida nizomga ko'ra startap egasi hamda texnologik parki startap loyihaning inkubatsiya yoki akseleratsiya dasturida ishtirok etishi bo'yicha bitim tuziladi. Ma'lumki, startap egasi o'zining loyihasini olib borish maqsadida texnopark bilan yoki inkubatsiya dasturida yoki akseleratsiya dasturida qatnashishi bu fuqarolik-huquqiy shartnomalar bilan tartibga solinib kelinadi.

Odatda biznes inkubator va akselerator (qisqa muddatli) startaplarga moliyaviy va iqtisodiy, konsalting, tarbiyaviy, yuridik, tashkiliy, marketing kabi masalalarda mentorlik (murabbiylik) xizmatlarini ko'rsatadi. Umuman olganda shu kabi holatlarda Fuqarolik kodeksining 38-bobi (703-708-moddalar), ya'ni haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi xizmatlari qoidalari qo'llaniladi. Qolaversa, mazkur sohadagi munosabat turlarini huquqiy tartibga solishga qaratilgan qator qonun hujjatlari qabul qilingan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining "Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risida"gi, "Axborot olish kafolatlari va erkinligi to'g'risida"gi, "Ta'lim to'g'risida"gi, "Aloqa to'g'risida"gi, "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi qonunlar va boshqa qonun hujjatlari ham startap faoliyati xizmati ko'rsatish xizmat ko'rsatish shartnomasiga nisbatan qo'llanilishi nazarda tutilgan [4].

Ta'kidlash lozimki, konsalting, tarbiyaviy, yuridik, tashkiliy, marketing xizmatlarini ko'rsatish shartnomasi bo'yicha akselerator startapning topshirig'i bilan ashyoviy shaklda bo'lmagan xizmat bajarish (muayyan harakatlarni qilish yoki muayyan faoliyatini amalga oshirish), startap kompaniya esa bu xizmat uchun haq to'lash majburiyatini oladi. Startap faoliyati xizmati ko'rsatish shartnomalarining boshqa shartnomalardan bir paytning o'zida konsensual, haq evaziga hamda ijrochi (akselerator, inkubator) va buyurtmachi (startap kompaniya yoki egasi)da huquq va majburiyatlar mavjudligi singari asosiy belgilari bilan ajralib turadi. Startap faoliyati xizmati ko'rsatish shartnomasining predmetini esa ashyoviy shaklda bo'lmagan xizmatlar tashkil etadi.

Startap faoliyati xizmati ko'rsatish shartnomasi taraflarining huquq va majburiyatlari, shartnoma majburiyatlarining bajarmaganlik uchun javobgarlik choralari va shartnomaning bekor bo'lish asoslari umumiy tartibga FKning haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomalari qoidalari va maxsus qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi.

Masalan, Toshkent shahrida ta'xis etilgan IT-Park dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parkida 2019 yilning ikkinchi yarmida jami 103 ta startap loyihalaridan 15 ta startap loyihalari inkubatsiya va akseleratsiya dasturlari uchun tanlab olindi. Mazkur startaplar asosan elektron tijorat, tibbiy texnologiya (Medtech), moliyaviy texnologiya (Fintech), qishloq xo'jaligi texnologiyasi (Agrotech) va Internet ashyosi (IoT) sohalaridagi loyihalarga mo'ljallangan [5]. Chunonchi, 2020-yil 14-yanvardagi IT Park va "The Mind" MChJ o'rtasida tuzilgan Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari Texnologik parki rezidenti imkoniyatlaridan foydalanish to'g'risidagi shartnoma predmetiga ko'ra IT Park rezidentga kelajakda uning tuzilmasidagi muayyan ulushlarga egalik qilish sharti bilan akseleratorlik xizmatlarini ko'rsatishi mumkinligini belgilab bermoqda [6].

Startup loyihalarining shakllanishi va rivojlanishida qatnashadigan startap mentorlar ham yuqoridagi kabi haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomalari konstruksiyalarini qo'llagan holda jarayonlarda qatnashadi. Faqat startap mentori bo'lish uchun muayyan talablarga mos bo'lishi lozimligi qonunchilik bilan belgilangan. Xususan,

ular startap loyiha taqdim etilgan sohada amaliy ish tajribasi mavjudligi;

biznes yuritish tajribasi (ehtimol boshqa yo'nalishlarda) mavjudligi;

startap-loyihaning kelajakdagi mahsulotlarini sotish uchun potensial bozorlar kon'yunkturasini bilish kabi talablarga javob berishi zarurdir.

Fikrimizcha, startap loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirishda xizmat ko'rsatish shartnomalarini rasmiylashtirish holatlari salmog'i mamlakatimizda startap faoliyati subyektlarining ko'payishiga mutunosib ravishda oshib borishi bashorat qilinadi. Oqibatda esa ushbu munosabatni FK va maxsus qonun hujjatlari umumiy qoidalari bilan tartibga solish bilan kifoyalanmasdan, "Startaplar to'g'risida"gi qonunchilikka shartnomaning umumiy qoidalari va qo'llanish mexanizmlari haqida tushunchalar aks ettirish zarur.

Startup loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirishda, dastavval, dastlabki shartnomalar instituti ayniqsa dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon startap va ushbu jarayon ishtirokchilarining bo'lg'usi huquq va majburiyatlarini ifodalovchi shartnomalarni tuzishda muhim konstruksiya vazifasini o'taydi. Startaplar faoliyatida shartnomaviy-huquqiy munosabatlarning yangi mexanizmlarini joriy qilish, shu jumladan shartnoma turlarini optimallashtirish, dastlabki shartnoma institutini rivojlantirish, shartnomaviy munosabatlarning barqarorligini ta'minlashda opsion va opsion shartnomalari institutlari asosiy qoidalarini puxta ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Chunonchi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4699-son qaroriga muvofiq mamlakatimizda venchur moliyalashni kengaytirish maqsadida opsion shartnoma bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish maqsadga muvofiqligi qayd etilgan.

Shu munosabat bilan fuqarolik munosabatlarida dastlabki shartnoma institutini rivojlantirishda shartnoma tuzishning ikkita yangi modeli – startaplar uchun opsion va opsion shartnomasi kabi tushunchalarga ta'rif ishlab chiqish lozim. Opsion hamda opsion shartnomalari startaplar faoliyatining har qanday bosqichlarida amalga oshirilishi mumkin. Lekin mohiyatan olib qaraganda, faoliyati davomida investitsiyaga muhtoj bo'lgan startaplar asosan investorlar bilan opsion shartlarini belgilagan holda shartnomaviy munosabatlarga kirishadilar. Investor, ya'ni opsionni saqlovchi startap oldiga qonun bilan ta'qiqlanmagan har qanday majburiyatni bajarishni talab qilishi mumkin. Xorijiy davlatlarda startaplar bilan otsion shartnomasini rasmiylashtirgan investorlar kelajakda quyidagi asosiy huquqlarga ega bo'lishi mumkin: qarzni foizlari bilan qabul qilish, ulush yoki qimmatli qog'ozlarga egalik qilish hamda utilitar raqamli huquqqa egalik qilish.

Ikkinchi turi sifatida opsionlar startap faoliyatida mehnat shartnomaviy munosabatlarga nisbatan ham qo'llanilishi ma'lum. Bunda startap egasi o'ziga qarashli bo'lgan ulushdan har yili oxirida o'zining mehnat faoliyati mobaynida yaxshi ko'rsatkichlarga ega startap ishtirokchisi va xodimlariga startapdagi ulushlarini ko'paytirish yo'li bilan ham rag'batlantiriladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, startaplarda va umuman fuqarolik-huquqiy munosabat ishtirokchilari o'rtasida dastlabki shartnoma institutini yanada takomillashtirish maqsadida opsion va opsion shartnomaga oid normalar O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 361¹-moddasi bilan belgilanishi lozim, deb hisoblaymiz.

Ma'lumki, innovatsiya va innovatsion faoliyat doim tavakkalchilik bilan bir qatorda tilga olinib keladi. Mamlakatimizda, ayniqsa, startaplarni moliyalashtirish bilan bog'liq tavakkalchilik darajasi yuqori ko'rsatkichga egaligi va uni boshqarish va kamaytirish bo'yicha yetarli huquqiy vositalarni amalga samarali qo'llanilmayotganligi sohaning dinamik sur'atlarda rivojlanishiga to'siq sifatida e'tirof etilayotgan omillardan biri sanaladi. Chunonchi, rivojlangan davlatlardan farqli ravishda O'zbekiston Respublikasida biznesni yuritish asosan tavakkalchilik bir joyda to'plangan sharoitlarda amalga oshiriladi, ya'ni pul mablag'larini jamg'arish va ularni boshqarish bilan ayni bir shaxslar shug'ullanadi. Tavakkalchilikni taqsimlash mexanizmlari hamda investitsiya aktivlarini professional boshqaruvchilarining mavjud emasligi xorijiy investorlar tomonidan O'zbekiston

Respublikasida investitsiya loyihalarini amalga oshirish to'g'risida qarorlar qabul qilishda salbiy ta'sir qilmoqda.

Startaplar faoliyatining doimiy hamroxi tavakkalchilik hisoblanib, startap loyihalarini amalga oshirish shart-sharoitlari, shu jumladan faoliyat xususiyatlari, sarf-xarajatlar va natijalar bilan bog'liq to'liq va aniq axborotlarga ega bo'lmaslik qator noaniqlikni keltirib chiqaradi. Loyihani amalga oshirishda noqulay vaziyatlar va oqibatlar bilan tavsiflanadigan tavakkal qilish xavf-xatari noaniqlik bilan uzviy bog'liq. Startaplarda tavakkalchilik o'ziga xosligi shundaki, u bir vaqtning o'zida yuridik kategoriya, shu bilan birga, iqtisodiy va siyosiy-ijtimoiy kategoriya sifatida ham namoyon bo'ladi.

Yuridik kategoriya sifatida startap faoliyatini amalga oshirishda startap egalari va sheriklari tomonidan muayyan hatti-harakatlar sodir etishdan kelib chiqadigan salbiy oqibatlar natijasida javobgarlikning taraflarda taqsimlanishi asosiy muammodir. Ya'ni, startap tavakkalchilik xavf-xatari yuridik kategoriya sifatida tavakkal qilish burchi kimning zimmasiga tushishi, tavakkal qilish darajasini minimallashtirish choralari, tavakkalchilik huquqiy oqibatlari va shu kabilarda namoyon bo'ladi.

N.Zaychenko startap egasi to'qnashishi mumkin bo'lgan yuridik tavakkalchilikning uchta turini sanab o'tadi: sherik va investorlar, ish va xizmat bajaruvchi dasturchilar va intellektual mulkni himoya qilish bilan bog'liq munosabatlardagi tavakkalchiliklar.

Startaplar tavakkalchiligining iqtisodiy kategoriya sifatida esa muayyan miqdor, kattalik o'lchovi bilan o'lchanadi. Yangi tovarlarga va xizmatlarga sarflangan mablag'larni o'zini oqlamasligi tarzida namoyon bo'ladi. Startap tavakkalchilik xavf-xatari iqtisodiy o'lchov birligi sifatida foyda olmaslik, foydani yo'qotish, qo'shimcha sarf xarajatlar talab etishi kabi xavf-xatarlar va shuningdek kutilgan samaraga, natijaga erisha olmaslik orqali ham namoyon bo'ladi.

Startaplar faoliyatidagi siyosiy-ijtimoiy tavakkalchiliklarga ijtimoiy-siyosiy vaziyatning nobarqarorligi, mahalliy hokimiyatning ijtimoiy-siyosiy mo'ljal bo'yicha yo'nalishlari kabi xavf-xatarlarni misol sifatida keltiradi.

Ma'lumki, startaplarni moliyalashtirish borasida eng yuqori tavakkalchilik darajasi venchur investorlar zimmasiga to'g'ri keladi. Zero venchur investorlar hali bozor va haqiqiy qiymatga ega bo'lmagan startaplarga va ayrim hollarda faqat g'oya va konsepsiya shaklida bo'lgan startap loyihalariga investitsiya kiritadi.

Mamlakatimizda aynan erta bosqichdagi startaplarni qo'llab-quvvatlaydigan startap ekotizimi subyektlarining faol emasligiga ham ayni sabablardan biri bu – qonunchilikni qo'llash amaliyotida ularning tavakkalchilik xavf-xatarini boshqaradigan va minimallashtirishga xizmat qiladigan yuridik vositalarining talab darajasida ishlab chiqilmaganligi sifatida qaraladi. Shu kabi munosabatlarda xorijiy davlatlarda mohiyatan shartli bitim sanaladigan **ayirboshlanadigan qarz (Convertible debt/note) [7]** shartnomasi konstruksiyasi venchur investorlarning huquq va manfaatlarini ta'minlashga xizmat qiladi.

Ayirboshlanadigan qarz shartnomasi bo'yicha venchur investor startap loyahasini o'zi mustaqil baholaydi va shu asosida loyihaga mablag' yo'naltiradi. Odatda investor tomonidan taklif qiladigan bahoga startap egasi rozi bo'ladi. Bu o'rinda katta tavakkalchilik xavfi venchur investor zimmasida bo'ladi, zero hali bozorda sinalmagan va o'z qiymatiga ega bo'lmagan startapni investitsiyalash bu — tavakkalchilikning eng yuqori darajasidir. Oqibatda startap egasi bilan tuziladigan ayirboshlanadigan qarz shartnomasi bo'yicha dastlabki venchur investorning tavakkalchilik xavfini kompensatsiyalash maqsadida keyingi moliyalashtirish raundidagi investorlar oldida imtiyozga ega bo'ladi. Mazkur imtiyozlar ayirboshlanadigan qarz shartnomasining bo'yicha uchta muhim shart – so'nggi to'lov muddati (Maturity Date), chegirma (Discount) va baholash chegarasi (Valuation Cap) [8] bilan bog'liq.

So'nggi to'lov muddatida (Maturity Date) startap dastlabki moliyalash raundida ajratilgan investitsiyani samarali sarf qilgan holda keyingi moliyalashtirish raundiga chiqishi lozim bo'ladi. Qarzning so'nggi to'lov muddati, ya'ni dastlabki moliyalashtirish raundi (A) odatda 18 oy davom etadi. Agar shu muddat mobaynida startap ikkinchi moliyalashtirish raundiga (B) o'tib, investitsiya jalb qila olmasa, taraflarning kelishuviga binoan qarz to'lov muddati yana uzaytirilishi mumkin [7]. Agar startap ikkinchi moliyalashtirish raundiga o'tib, investitsiya jalb qilsa, unda dastlabki venchur

investorning qarzi aksiyaga yoki boshqa qimmatli qog‘ozlarga (MChJ holatida ulush) ayirboshlanadi. Chunki mazkur vaziyatda startap AJ yoki MChJ ko‘rinishida ro‘yxatdan o‘tib, o‘zining qimmatli qog‘ozlarini emissiya qilish orqali fond birjasiga joylashtiradi. Bu o‘rinda shartnoma bo‘yicha qarz ikki usul bilan ayirboshlanishi mumkin: **chegirma (Discount) va baholash chegarasi (Valuation Cap)** hamda shartnomada bulardan faqat bittasi ko‘rsatiladi.

Startaplarni baholash chegarasi (Valuation Cap) usulida aksiyaga ayirboshlanadigan qarz mablag‘lar yordamida kiritilgan investitsiyaning maksimal bahosi o‘rnatiladi. Masalan, dastlabki moliyalash raundida biznes-angel tomonidan startapga 100 ming AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritildi. Startapning bozor qiymati ikkinchi moliyalashtirish raundida 20 mln AQSh dollariga baholandi va ikkinchi moliyalashtirish raundi investori tomonidan 3 mln AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritildi. O‘z-o‘zidan ikkinchi investor startapning 15% aksiyasi egasiga aylanadi. Dastlabki biznes-angel esa 0.5 % aksiya bilan qoladi. Ushbu tavakkalchilikni boshqarish maqsadida biznes-angel va startap o‘rtasidagi tuziladigan ayirboshlanadigan qarz shartnomasida biznes-angel tomonidan kiritilgan investitsiyaning maksimal bahosi belgilanadi. Ya’ni 100 ming AQSh dollarining maksimal bahosi 2 mln AQSh dollari miqdorida baholanishi startapning 10% aksiyasiga egalik qilishi mumkin. Mazkur holatlarda baholash chegarasi bozordagi turdosh sohadagi startaplar munosabatlaridan kelib chiqqan holda belgilanadi.

Venchur investorlarning keyingi moliyalashtirish raundidagi investorlar oldidagi tavakkalchilik xavflarini boshqarish va kamaytirish uchun chegirma (Discount) usuli ham mavjud. D.Pavlyuchkov fikricha, chegirmalar har bir qimmatli qog‘ozga nisbatan 0% dan 35 % gacha bo‘lib, xorijiy mamlakatlar amaliyotida bu raqam asosan 20 % ni tashkil etadi [8]. Masalan, ikkinchi moliyalashtirish raundida (B) startap tomonidan 1 aksiya qiymati 1 AQSh dollari miqdorida sotilishi belgilandi. Agar venchur investor va startap o‘rtasidagi tuziladigan ayirboshlanadigan qarz shartnomasida chegirma foizi 20 qilib belgilansa, venchur investor o‘zining qarzini har bir aksiyaga 80 sent to‘lagan holda ayirboshlaydi.

Shunday qilib dastlabki bosqichdagi venchur investorning tavakkalchilik xafini kompensatsiya qilish maqsadida odatda chegirma (Discount) va baholash chegarasi (Valuation Cap) usullaridan foydalaniladi. Mobodo dastlabki moliyalashtirish raundida belgilangan vazifalar amalga oshmasdan, ikkinchi moliyalashtirish raundiga o‘tmasa, unda quyidagi usullardan biri qo‘llaniladi:

- a. qarz muddati nomuayyan muddatga uzaytiriladi;
- б. invetor tomonidan moliyalashtirilgan mablag‘lar foizlari bilan qaytarishni talab qilinishi;
- в. qarz mablag‘larini aksiyalarga majburiy ayirboshlash. Bunda investor tomonidan berilgan qarz odatda baholash chegarasi usulidan 30 % past narhda baholangan holda aksiyalarga ayirboshlanadi [7].

Mamlakatimizda ayirboshlanadigan qimmatli qog‘ozlarni joylashtirish va chiqarish asoslari O‘zbekiston Respublikasi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi yangi tahrirdagi qonunining qator moddalari bilan, shuninndek, maxsus 1997-yil 1-iyuldagi “Ayirboshlanadigan qimmatli qog‘ozlarni tarqatish va joylashtirish tartibi to‘g‘risida”gi nizomining (ro‘yxat raqami 351) bilan tartibga solinadi. Vaholanki, ushbu huquqiy hujjatlar AJ shaklidagi startaplarni moliyalashtirishga moslashtirilgan bo‘lib, hali umuman bozor qiymatida baholanmagan startaplar va startap loyihalariga nisbatan mablag‘ kiritish orqali qimmatli qog‘ozlarga ega bo‘lish munosabatlarini tartibga solmaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, investorning tavakkalchilik xavf-xatarini boshqarish va minimallashtirish usullarini qayd etgan holda ayirboshlanadigan qarz shartnomasini tuzish va uni rasmiylashtirishga oid bo‘lgan nomalarni fuqarolik qonunchiligi bilan mustahkamlash maqsadga muvofiq sanaladi. Oqibatda ushbu vosita mamlakatimizda venchur investorlari tomonidan istiqbolli startaplarga investitsiya kiritish jarayonini jonlantirishga xizmat qiladi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Okyulov O. Innovatsiya rivojlanishini ta’minlashda intellektual mulk huquqi institutlari ta’siri samaradorligini oshirish masalalari.- Toshkent: Turon Zamin Ziyo, 2016. –B.300 (Okyulov O.

- Issues of increasing the effectiveness of intellectual property law institutions in ensuring the development of innovation. - Tashkent: Turon Zamin Ziyο, 2016. -P.300)
2. Sulaymonov U. Innovatsion shartnomalarning o‘ziga xos xususiyatlari // O‘zbekiston Respublikasida innovatsiya faoliyatini fuqarolik-huquqiy tartibga solish muammolari ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. – Toshkent: TDYU, 2015. – B. 55. (Sulaymanov U. Peculiarities of innovative contracts // Collection of materials of the scientific-practical conference on the problems of civil-legal regulation of innovation activity in the Republic of Uzbekistan. - Tashkent: TSUL, 2015. - P. 55.)
 3. Axmedov A. Innovatsion faoliyatni huquqiy tartibga solishni takomillashtirish. Yuridik fanlar doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. -Toshkent:. 2017. –B. 17 (Akhmedov A. Improvement of legal regulation of innovative activities. Doctor of Law (DSc) Dissertation Abstract. -Tashkent:. 2017. -P. 17)
 4. Fuqarolik huquqi: Darslik. II qism. Mas’ul muharrir: I.Zokirov, F.Otoxonov. –T.: TDYI nashriyoti, 2008. –B. 920. (Civil law: Textbook. Part II. Responsible editor: I.Zokirov, F.Otokhanov. -T.: TSIL publishing house, 2008. -P. 920.)
 5. <https://it-park.uz/uz/biz-haqimizda/>
 6. G.B. Halt Jr., et al., Intellectual Property and Financing Strategies for Technology Startups, DOI 10.1007/978-3-319-49217-9_3. Springer International Publishing AG 2017. P.30
 7. Д.Павлючков. Конвертируемый заем – что это такое?. <https://rb.ru/opinion/zaem/> (D. Pavlyuchkov. Convertible loan - how much is it?)
 8. Янковский Р. М. Закон стартапа. М.: Стартап, 2017 –С. 122-125 (Yankovsky R. M. Startup law. M.: Startup, 2017 -P. 122-125)
 9. Khamidov N. Conditions enabling the commission of some transnational organized crimes. – 2022.
 10. Нурмухаммад, Х. Трансмиллий жиноятлар тушунчаси ва улар учун жавобгарлик белгиланишининг ижтимоий зарурати. (Nurmuhammad, H. The concept of transnational crimes and the social necessity of determining responsibility for them)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000